

УДК 336.13:004
DOI

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

ТИТИЕВСКАЯ О.В.,
канд. экон. наук, доцент
доцент кафедры финансов
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация;

ЛЕВДАНСКИЙ А.Д.,
студент ОП «Магистратуры»
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье рассмотрены разнообразные компоненты цифровизации экономической сферы государства. Проведен анализ позиции Российской Федерации во всемирном рейтинге цифровой конкурентоспособности. Обоснована необходимость использования прогрессивных методов, технологий и инструментов цифровизации в финансовом секторе государства.

Ключевые слова: цифровизация, экономика, финансовый сектор, государство, конкурентоспособность.

DIGITALIZATION OF THE FINANCIAL SECTOR OF THE ECONOMY: PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

TITIEVSKAYA O.V.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,
Associate Professor of Finance Department
FSBEE HE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation;

LEVDANSKII A.D.,
student EP «Master»,

**FSBEE HE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The article considers various components of the digitalization of the economic sphere of the state. The position of the Russian Federation in the global ranking of digital competitiveness was analyzed. The necessity of using progressive methods, technologies and digitalization tools in the financial sector of the state is substantiated.

Keywords: digitalization, economy, financial sector, state, competitiveness.

Постановка задачи. В настоящее время изучаются разнообразные компоненты цифровизации экономической сферы государства, однако методы, технологии и инструменты цифровизации финансовой области считаются недостаточно изученными в соответствии со спецификой фондового рынка и социально-экономической сферы. Увеличение темпов внедрения цифровых технологий в финансовый сектор России, использование достижений научно-технического прогресса в проведении цифровизации, системное применение различных инструментов цифровизации в обеспечении эффективного функционирования социальной и экономической области государства будет способствовать увеличению конкуренции национальной экономической системы с другими экономиками, произойдет повышение темпов экономического роста, что будет способствовать более лучшей защищенности различных социальных слоев в непростой ситуации давления санкций.

Актуальность. В настоящее время передовые методы и технологии в России очень быстро и активно не только совершенствуются, но и используются в экономической системе и в области финансов. Но все же имеются и негативные стороны у данного процесса: существенная доля применения иностранных программ и зарубежных методов, технологий и инструментов независимо от профиля отечественной валюты, влияния отрицательных явлений на социально-экономическую сферу России, которые уменьшают не только финансово-экономическую устойчивость страны, но и, соответственно, ее безопасность на многих уровнях в долгосрочной перспективе. Данные положения определяют актуальность данной темы исследования.

Анализ последних исследований и публикаций. Многие российские и иностранные экономисты (Усков В.С., Климова Ю.О. [1], Крылова Е.Б., Зяблюк В.Т., Меньшикова О.И. [2], Сулейманов М.Д. [3], Криштаносов В.Б. [4], Цыпин А.П., Капитонова Ю.С., Кузин М.А. [5], Армашова-Тельник Г.С. [6], Байгузина Л.З., Склярова Ю.М., Кунин В.А. [7], Блажевич О.Г. [8]) проводили исследования использования методов, технологий и инструментов цифровизации в области фондового рынка и финансового сектора в целом. Но стоит отметить, что этот вопрос нуждается в более широком изучении и выявлении процесса развития и применения методов, технологий и инструментов цифровизации в области финансов России.

Целью статьи выступает рассмотрение потенциальной результативности использования методов, технологий и инструментов цифровизации в области фондового рынка, производства товаров и оказания услуг населению, социальной сферы, при этом на основании полученной информации провести составление систематического комплекса рекомендаций, которые помогут повысить эффективность осуществления цифровизации экономики России как в качественном, так и в количественном выражении.

Изложение основного материала исследования. Расширение транснациональных связей и процессов, в том числе и в сфере социально-экономических отношений, является ключевым элементом, определяющим вектор развития и направленности ориентиров государства и общества. Реформирование различных секторов экономической сферы в сторону разработки и использования передовых методов, технологий и инструментов цифровизации в том числе в области финансов, в сфере управленческой деятельности государства, проведении внедрения программы цифрового общественного сектора стала действенной потребностью государства для того, чтобы лучше осуществлять общественные сообразательства правительством перед населением.

Сфера финансовых отношений в национальной экономике выступает в роле фундамента всей экономической системы страны и залогом ее успешного развития. Успех политики в социально-экономической сфере государства, главной целью которой

является повышение темпов роста отраслей экономики и обеспечение достойного жизненного уровня граждан, находится в тесной взаимосвязи с тем, как создаются, перераспределяются и контролируются финансовые ресурсы страны, от результативности системы вложений финансовых средств в производство товаров и оказания услуг, образование, медицину и так далее.

С целью обеспечения результативного совершенствования социальной и экономической сферы следует правильно концентрировать и перераспределять фонды финансовых средств, обуславливая первостепенные ориентиры их вложений. Большинство экономистов сходятся во мнении, что период индустриального развития экономики подходит к своему завершению, при этом набирает обороты по всему миру эра цифровизации как новый ориентир развития.

Верность данного предположения заключается в том, что, например, в 2017 году на форуме в Давосе глава мероприятия экономист К. Швоб заявил о начале новой международной экономической революции (цифровой революции), основой которой является процесс цифровизации и цифровой мир [1, с. 86]. Данное предположение вполне логично, поскольку передовые цифровые методы, технологии и инструменты не только применяются в экономической и социальной сфере, при должном уровне развития они могут реформировать различные стороны госрегулирования, помочь повысить безопасность информационной сферы и социально-экономическую стабильность, увеличить жизненный уровень граждан, а также выработать инновационные инструменты влияния на экономические и социальные явления, при этом меняя уклад жизни граждан.

Главными предпосылками и задачами введения методов, технологий и инструментов цифровизации в область финансовых отношений являются: расширение транснациональных связей и тесное взаимодействие экономических и общественных явлений на межнациональном уровне; повышение неравенства в развитии экономик различных государств (на уровне отдельной отрасли и региона, глобальный уровень); расширение потенциала инвестирования и финансирования благодаря разработке новых

технологий; нуждаемость в результативном функционировании рыночной экономической модели и инфраструктуры. Главной задачей внедрения цифровой экономики на уровне государства является выявление методов, технологий и инструментов, которые оказывают положительное воздействие на функционирование экономического и социального сектора и потенциальные угрозы, которые можно адекватно контролировать.

Стоит отметить, что в 2021 году были зафиксированы существенные достижения в области проведения цифровизации национальной социально-экономической системы Российской Федерации, которые говорят о результативном вложении финансовых ресурсов в отечественные проекты, которые были запущены с целью внедрения прогрессивных цифровых технологий, и об эффективном проведении мероприятий для минимизации влияния негативных явлений на развитие различных сфер общества, например, на науку, цифровую сферу, госрегулирование, о чем и свидетельствует существенный прирост маркеров развития цифровой конкурентоспособности России, которые представлены на рис. 1.

Рис. 1. Позиция Российской Федерации во всемирном рейтинге цифровой конкурентоспособности [3, с. 214]

Отдельно также следует поговорить о методах, технологиях и инструментах цифровизации экономики, развитие которых продиктовано не только стремлением обеспечения конкуренции отечественной экономической сферы на глобальном уровне, но также и для создания предпосылок с целью увеличения экономической безопасности страны в целом.

Следует учитывать главные тенденции и опыт использования важнейших методов, технологий и инструментов цифровизации с целью совершенствования области финансовых отношений России.

Большая часть учреждений в сфере финансовых отношений применяют достижения и передовой опыт метода существенных показателей в качестве пакета программ с целью создания, получения и анализа значительного количества различных данных. Примером являются организации, специализирующиеся на финансировании и на оказании услуг инвестирования, которые ищут сверхприбыльные и выгодные инвестиционные активы, ведут выявление новых и учет текущих инвесторов, в качественном и в количественном плане анализируют значение угроз, риски вложений и ожидаемую прибыльность вложенных инвестиций.

На основании вышесказанного можно составить модель функционирующих методов существенных показателей, которые и представлены на рис. 2.

С целью более полного раскрытия названных методов существенных показателей необходимо дать им комплексную характеристику и оценить степень их развития в России на данный момент.

QuVeQu-онлайн сервис был создан для проведения изучения экономических процессов на уровне банковской сферы в целом и отдельного банка в частности, который также выполняет функции организации, учета и изучения поступающих данных из разнообразных источников информации, в том числе доступен и комплексный анализ внутренней среды организации.

Usalytics на основе проведения индивидуального анализа веб-сайтов на основе свыше 20 разнообразных критериев, что в результате предоставляет возможность оказывать

индивидуальные услуги клиентам с учетом их личных предпочтений.

Talestorm задумывался для разрешения разнообразных проблемных моментов граждан в разных областях, например, соцстрахование, банковское дело, розничная торговля и экономика, а также с целью предоставления предложений, которые учитывают воздействие разнообразных негативных и позитивных явлений на различные функциональные уровни компании.

RTB Media-сервис направлен на регулирование отношений купли-продажи продуктов цифровой рекламной деятельности, а именно обеспечивает результативность покупки рекламных материалов. Эта программа применяется в большей части секторов фондового рынка, поскольку рекламные материалы инновационного программного обеспечения, особенно тех, которые связаны с деятельностью в сфере вложений и финансирования, содействуют приходу покупателей, тем самым увеличивая прибыльность организаций в области предоставления банковских услуг.

Рис. 2. Работающие в России «Big data» проекты [6, с. 245]

Нейронные методы, а также машинный интеллект, в том числе и в области финансовых отношений, стремительно совершенствуются в технологическом плане в России. При этом Сбербанк выступает новатором в освоении и развитии данных технологий. Суть применения нейронных методов и машинного интеллекта состоит в том, что они имеют возможность копировать этапы размышления, а также высшую неврологическую активность. На основании названных инструментов сотрудники, занятые в области финансовых отношений не только избавляются

от обычных обязанностей, но при этом становится эффективным исследование информации и составление вектора ориентиров по увеличению результативности в сфере финансовых операций. Однако, несмотря на эффективность данных технологических решений, направления разрешения проблем определяет директор или эксперт, при этом машинный интеллект только рекомендует оптимальные направления и оправдывает эффективные шаги.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Преобразование социальной и экономической сферы России с помощью осуществления цифровизации нужна как никогда раньше, поскольку без разработки и совершенствования передовых цифровых технологий в области финансовых отношений нельзя гарантировать экономическое развитие страны и, соответственно, отсутствуют возможности в увеличении жизненного уровня населения. Следовательно, необходимо использовать прогрессивные методы, технологии и инструменты цифровизации в финансовом секторе.

Стоит отдельно отметить, что существенный инновационный прогресс в области проведения цифровизации фиксируется в сфере финансовых отношений, а именно в секторе предоставления банковских услуг, как правило при применении технологий существенных объемов данных, машинный интеллект и нейронных технологий.

Регулирование финансовых ресурсов государства с применением методов, технологий и инструментов цифровизации играет большую роль, поскольку изученная информация показала существенную степень прогресса в области цифрового правительства России, при этом и контрольные мероприятия по повышению эффективности использования государственных финансовых фондов делаются все более действенными.

Список использованных источников

1. Усков, В.С. Развитие цифровой экономики РФ в условиях научно-технологических изменений: монография / В.С. Усков, Ю.О. Климова. – Вологда: ВолНЦ РАН, 2022. – 167 с. – ISBN 978-5-93299-503-7. – Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/296405> – Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Крылова, Е.Б. Новые тенденции и особенности экономического развития в условиях цифровой трансформации: монография / Е.Б. Крылова, В.Т. Зяблюк, О.И. Меньшикова. – Москва: МосГУ, 2022. – 288 с. – ISBN 978-5-907410-99-2. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/300884> – Режим доступа: для авториз. пользователей.

3. Сулейманов, М.Д. Цифровая экономика: учебник / М.Д. Сулейманов. – Сочи: РосНОУ, 2022. – 356 с. – ISBN 978-5-89789-149-8. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/162182> – Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. Криштаносов, В.Б. Цифровизация финансового сектора экономики: проблемы и перспективы / В.Б. Криштаносов // Труды БГТУ. Серия 5: Экономика и управление. – 2022. – № 5(244). – С. 17-40. – ISSN 2520-6877. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/314615> – Режим доступа: для авториз. пользователей.

5. Цыпин, А.П. Инновации российского финансового сектора экономики / А.П. Цыпин, Ю.С. Капитонова, М.А. Кузин // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Экономика. Управление. Право. – 2022. – № 3. – С. 268-276. – ISSN 1994-2540. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/328181> – Режим доступа: для авториз. пользователей.

6. Армашова-Тельник, Г.С. К вопросу об инструментарии цифровой экономики / Г.С. Армашова-Тельник // Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий. – 2022. – № 2. – С. 243-250. – ISSN 2226-910X. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/313827> – Режим доступа: для авториз. пользователей.

7. Байгузина, Л.З. Современные финансовые технологии внедрения цифровизации в финансовую систему / Л.З. Байгузина, Ю.М. Складорова, В.А. Кунин // Исследование проблем экономики и финансов. – 2022. – № 4. – С. 5-12. – ISSN 2782-6414. – Текст:

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/326051> – Режим доступа: для авториз. пользователей.

8. Блажевич, О.Г. Цифровизация: предпосылки, тенденции, вызовы, риски / О.Г. Блажевич. – Москва: Инфра-М, 2022. – 131 с. – ISBN 978-5-93299-503-7. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/296705> – Режим доступа: для авториз. пользователей.

УДК
DOI

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19

**Шарый А.Н.,
аспирант кафедры финансов
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

Одним из приоритетных направлений экономической политики Российской Федерации является развитие и поддержка сектора малого и среднего предпринимательства. После начала пандемии COVID-19 и введения сопутствующих ограничений, состояние многих отраслей экономики значительно ухудшилось, несмотря на оказанную финансовую поддержку со стороны государства. Вызванный пандемией экономический кризис негативно повлиял, в том числе, на малое и среднее предпринимательство Российской Федерации.

В данной статье проанализировано влияние пандемии COVID-19 на развитие малого и среднего предпринимательства Российской Федерации, определена роль МСП в повышении конкурентоспособности национальной экономики. Отмечены основные тенденции развития малого и среднего бизнеса в период пандемии, произведен анализ изменения численности работников данной сферы, а также уровня закредитованности субъектов МСП.

Ключевые слова: пандемия, занятость, федеральная помощь, малое и среднее предпринимательство, кризис, кредиторская задолженность